

SURROGAT ONALIK SHARTNOMASIDA SURROGAT ONANING

JAVOBGARLIGI MASALALARI

Choriyev Murodjon Shokirjonovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, “Fuqarolik huquqiy fanlar” kafedrasini boshlig‘i, yu.f.d., prof.

Abdullayev Jamshid Djamilovich

Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi

Email: jamshidb003fb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184723>

Annotatsiya: Maqolada surrogate onalikda sturining huquqiy asoslari ilmiy-nazariy tahlil qilingan va shartnoma doirasida surragat onaning javobgarligi masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Surrogat onalik shartnomasi, surrogate onalik dasturi, surrogatona, genetikota-ona, kompensatsiya, aleatory shartnomalar, surrogatonaning javobgarligi.

Jahon hamjamiyatining keyingi taraqqiyoti ko‘p jihatdan oilaviy munosabatlarning mustahkamligiga bilan chambarchas bog‘liq. Shu ma‘noda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash hamda fuqarolik-huquqiy maydonda shartnomaviy munosabatlarni shakllantirish maqsadida surrogate onalik shartnomasining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Bugungi kunda bepushtlik muammosi masalalari zamonaviy texnika va innovatsiya rivoji natijasida jahon mamlakatlarida tibbiy va yuridik tomonlarining hal etilishi jarayoni kuzatimoqda. Bizningcha, odamlarda nasl qoldirishga va buni qonuniy amalga oshirishga yordam beradigan usullardan biri surrogate onalik usuli hisoblanadi. Bu borada raqamlarga murojaat qilsak, “Hindistonda surrogate onalik xizmati bilan 25.000 dan ortiq chaqaloqlar dunyoga kelganligi”¹, Yevropa surrogate onalik markazi ma‘lumotlarida “Rossiyada har yili surrogate onalardan kamida 22 ming bola tug‘iladi”, “yillik o‘sish kamida 20% ni tashkil qiladi”.² Ammo amaliyotda surrogate onalik dasturi mavjud bo‘lsa-da, surrogate onalik shartnomasi mamlakatimiz qonun hujjatlari bilan tartibga solinmagan.

Fikrimizcha, shartnoma elementi sifatida surrogate onalik shartnomasining subektlarini uch guruhga ajratdik. Tadqiqot ishimizda berilgan konsepsiyada bir taraf sifatida genetic ota-ona, ikkinchi taraf tibbiyot tashkilot hamda uchinchi taraf surrogate ona shartnoma doirasida huquq va majburiyatlarga ega bo‘lishadi. Shuningdek, yuqorida qayd qilinganidek, mazkur tarablarning javobgarligi masalalari qonunchilikda va shartnomada belgilangan tartibda bo‘lishi lozim.

Maqolamizda surrogate onalik shartnomasida surrogate onaning javobgarligi masalalarini amaldagi qonunchilik bilan mustahkamlash xususiyatlari xususida alohida yondashamiz.

Surrogat onalik shartnomasiga muvofiq, bir tomon (surrogatona) ikkinchi tarafning (buyurtmachi genetic ota-ona) farzandi sifatida ro‘yxatga olinadigan bolani dunyoga keltirish jarayonida tug‘ish majburiyatini oladi. O‘z navbatida, ikkinchi taraf hisoblangan genetic ota-ona homiladorlik va bolani dunyoga keltirish bilan bog‘liq barcha joriy xarajatlarni, shuningdek surrogate ona uchun belgilangan to‘lovni to‘lash majburiyatini oladi. Bizning fikrimizcha mana shu xususiyatlarni hisobga olganimizda surrogate onalik shartnomasi xizmat ko‘rsatish shartnomasi elementlarini o‘z ichiga oladi. Negaki, surrogate onalik shartnomasining

¹Shetty P. 2012. “India’s Unregulated Surrogacy Industry.” Lancet 380: 1633–34.

²<https://russian.eurasianet.org/>

predmeti nomoddiy xizmatlar hisoblanadi. E'tiborli jihati shundaki, amaliyotda mavjud holatdan kelib chiqib shuni qayd etish mumkin, bunday bitimlar uchun ushbu shartnomani tuzishda shaxslarning irodasi yo'naltirilgan aniq oqibatlarining yuzaga kelishini kafolatlash mumkin emasligini ko'rsatadi. Shuning uchun surrogat onalik shartnomasida barcha shartlarni aniq shartnomani tuzish jarayonida belgilash juda muhimdir. Ushbu shartnoma tibbiyot nuqtai nazaridan rad etish mumkin bo'lmagan va ko'zda tutilmagan xavflarni o'z ichiga oladi, ammo ularning yuzaga kelishi oqibatlarini huquqiy nuqtai nazardan oldindan ko'rish va belgilash mumkin.

Surrogat onalik shartnomasi bo'yicha surrogate ona dastur doirasida quyidagi xizmatlarni ko'rsatadi:

- 1) U ma'lum miqdordagi sun'iy urug'lantirish protseduralarini o'tkazishga rozi bo'ladi (homiladorlik sodir bo'lgunga qadar yoki shartnomada ko'rsatilgan urinishlar soni amalga oshirilguncha yoki ayolning homilador bo'lishi mumkin emasligi aniqlanmaguncha);
- 2) Shartnomada belgilangan barcha talablarga rioya qilgan holda bolani belgilangan muddat davomida o'z tanasida ko'tarish (ma'lum bir ratsionga rioya qilish, muayyan dietaga va kundalik rejimga amal qilish, ishdan ta'tilga chiqish, tizimli ravishda shifokorga tashrif buyurish va hokazo);
- 3) Surrogat onalik dastiri natijasida vujudga kelgan bolani shartnomada ko'rsatilgan tibbiy muassasada dunyoga keltirish (agar bu haqda oldindan kelishuv bo'lsa);
- 4) Surrogat onalik dastiri natijasida vujudga kelgan bolani biologic ota-onalarning farzandi sifatida ro'yxatga olish uchun genetic ota-onalarga ota-onalik huquqini o'tkazish)³

Bizningcha, surrogate onalik shartnomasining predmeti – surrogate ona sun'iy urug'lantirish, bolani dunyoga keltirish bo'yicha shartnomada ko'rsatilgan barcha talablarga rioya qilgan holda ko'rsatadigan xizmatlar to'plami hisoblanadi. Dastlab, surrogate onalik shartnomasining muhim shartlarini aniqlash asosida javobgarlik masalasini tahlil qilamiz. Sababi, surrogate onalik shartnomasi tomonlarning javobgarligi ushbu shartlar buzilgan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda yuzaga keladi. An'anaga ko'ra, shartnomaning muhim shartlari shartnoma predmeti bo'yicha shartlar hisoblanadi, qonun bilan muhim deb belgilangan yoki ushbu turdagi shartnomalar uchun zarur bo'lgan shartlar, shuningdek, ushbu turdagi shartnomalar uchun zarur bo'lgan barcha shartlarini o'z ichiga oladi.

Surrogat onalik dasturi doirasida ko'rsatilgan normalarni tahlil qilishdan kelib chiqqan holda, surrogate onalik shartnomasining muhim shartlari bo'lgan uchta asosiy shartni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- a) shartnoma predmeti bo'yicha shartlar;
- b) qonun tomonidan muhim yoki ushbu turdagi shartnomalar uchun zarur bo'lgan shartlar (asosiyshartlar);
- c) tomonlardan kamida bittasining iltimosiga binoan kelishuvga erishish kerak bo'lgan shartlar (nomlanmagan muhim shartlar)⁴

Surrogat onalik shartnomasida bolani o'z tanasida ko'tarish uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi. Shu vaqt mobaynida o'z-o'zidan ma'lum bir xavflar yuzaga kelishi mumkinligi sababli surrogate onalik shartnomasini aleatory shartnomalar bilan bog'lash mumkin.

³Заїка Ю.О. Українськецивільне право. Навч. посіб. – К.: Істина, 2005. – 312 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://textbooks.net.ua/content/view/4087/16/>

⁴Борисова Т.Н. Ответственность по договору суррогатного материнства // Законность . – 2010. – № 11 .

Yuqorida berilgan surrogate onalik shartnomasida ko'zda tutilmagan xavf-xatarlarning mavjudligiga asoslanib, shartnomada voqealar rivojlanishining barcha mumkin bo'lgan holatlarini ko'rsatish va belgilash zarurati muhim bo'ladi.

Surrogat onalik shartnomasi boshqa bitimlardan o'zining alohida ahamiyati bilan farq qiladi, chunki surrogat onalik dasturi natijasida vujudga kelgan bolaning taqdiri va hayoti ushbu shartnomaning bajarilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Surrogat onalik shartnomasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, shartnoma doirasida har ikki tomonning majburiyatlarini bajarishdan bosh tortishidagi xavfning yuqori bo'lishidir. Amaliyotda mazkur shartnoma tuzilgach yuzaga kelgan nizoli holatlar shuni ko'rsatadiki, genetikota-onaning surrogate onalik dasturi boyicha kelgusida uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlari asosan surrogate onaning xohishi va harakatlariga bog'liq bo'lib qoladi. Buning asosiy sababi amaliyotda ko'pincha, surrogat ona boladan voz kechmasligi, bolani berish evaziga shartnoma boyicha kelishilgan umumiy pul miqdorini oshirishi, oylik ta'minot va sovg'alar miqdorini oshirishi va boshqa shartnomada ko'rsatilmagan talablarni talab qilishi bilan izohlash mumkin. Bundan tashqari, surrogate ona shaxsiy manfaati yo'lida shartnomadagi huquqlarini suiste'mol qilish orqali genetic ota-onaga homiladorlikni to'xtatish bilan tahdid qilishi, bir necha yil o'tgach, bola bilan uchrashishni talab qilishi, kelajakda surrogate onalik shartnomasi haqidagi sirni ochishga harakat qilish kabi harakatlar orqali surrogat onalik shartnomasidagi o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmasligi kabi holatlarni ham hisobga olish lozim. Shu sababdan ham bizningcha, surrogate onaning shartnoma qamrovi doirasida javobgarligi masalalarini izchil tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Masalaning boshqa tomoni shundaki, surrogate onalik shartnomasiga rioya qilmaslik tomonlarning har biri uchun ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi amaliyotda ko'p marta isbotlangan. O'rganishlar shundan dalolat beradiki, bugungi kunda MDH mamlakatlari qonunchiligida ushbu turdagi shartnomani buzganlik uchun javobgarlik masalasi belgilanmagan, shuning uchun shartnomaning shartlarini bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi umumiy qoidalar qo'llaniladi.

Bundan tashqari tahlillar shuni ko'rsatadiki, taraflar tomonidan shartnoma shartlarini bajarmaslikning sabablari tomonlarning o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ham bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida belgilangan umumiy qoidalarga ko'ra, agar subektlarning hech biri javobgar bo'lmagan holatlar tufayli majburiyatni ijro etishning mumkin emasligi yuzaga kelgan bo'lsa, surrogate onaga haqiqatda qilingan xarajatlarni qoplash genetic ota-onaning zimmasiga yuklatiladi. O'z navbatida mazkur masalada agar qonunda yoki shartnomada boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa deb belgilangan.

Surrogat onalik shartnomasida surrogat ona o'z majburiyatlarini bajarmasa agar surrogat ona o'z tashabbusi bilan homiladorlikni to'xtatgan yoki tibbiyot muassasa tomonidan surrogat onalik shartnomasida taqiqlangan harakatlarni amalga oshirish uchun tugatilgan bo'lsa, u o'z navbatida surrogat onalik shartnomasini bajarmaganlik uchun javobgar bo'ladi. Fuqarolik huquqi doirasidagi tahlil qilsak, bu harakat majburiyatni bajarishdan bir tomonlama bosh tortish hisoblanadi. Mazkur holatda agar shartnomada mazkur holat belgilangan bo'lsa surrogat ona faqat buyurtmachi yetkazilgan zararni to'liq qoplagan taqdiridagina shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishdan bosh tortish huquqiga ega. Bu borada buyurtmachining yo'qotishlari hajmi haqidagi savol bahsga sabab bo'ladi.

Bir tomondan tahlil qilganda, surrogat ona shartnomaning asosiy qismini bajarish paytida buyurtmachi (genetik ota-ona, mijoz) tomonidan berilgan barcha mablag'larni, shuningdek, belgilangan muddat bolaning yo'qolishi uchun kompensatsiyani qaytarishi kerak. Kompensatsiya miqdori muayyan mazkur ishda sud tomonidan belgilanishi maqsadga muvofiq. Bunday holatga aniqlik kiritish va qonuniy yechim berish albatta sud uchun yetarlicha qiyinchilik vujudga keltiradi.

Boshqa tomondan, surrogat ona ma'lum protseduralarda qatnashganligi, bir muncha vaqt davomida homiladorlikning barcha qiyinchiliklarini boshdan kechirganligi sababli, mablag'lar qaytarilmasligi mumkinligi ehtimolini paydo qiladi, chunki bu miqdor aslida shartnoma doirasida surrogat ona tomonidan qilingan xarajatlar sifatida ham belgilanishi mumkin. Demak, yuqoridagi surrogat onalik dasturiga oid nizoli holatlarni o'rganish jarayonida bu masalani keyingi ilmiy tadqiqotlar bilan har tomonlama tahlil qilish yo'li bilan ishning maqbul yechimlarini topish mumkin.

Binobarin, surrogat ona dasturida genetik ota-onalarga moddiy va ma'naviy zarar kompensatsiya bo'lib, ularning miqdori ham noma'lumdur. Bu ham o'z navbatida munozarali masalalardan biri hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, surrogat onaning aybi bilan (surrogat onalik shartnomasi shartlarini qasddan bajarmaslik) surrogat onalik shartnomasini bajarmaslik yoki qisman bajarish huquqiy jihatdan tashqari axloq qoidalariga ham zid harakat hisoblanadi. Chunki bu borada surrogat onalik dasturi er-xotin (genetikota-ona) yoki har qanday shaxs uchun ota-onalik huquqiy munosabatlariga kirishish uchun oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkinligini inobatga olishimiz kerak. Bu jamiyatdagi asosiy bo'g'ini hisoblangan oilaning parchalanishiga ham sabab bo'lishi ham mumkin.

Bundan tashqari surrogat onalik masalasida ayrim davlatlar norma ijodkorligida ham bir-birini inkor etuvchi holatlar mavjud. Masalan, Rossiya Federatsiyasi oila qonunchiligida onalik prezumpsiyasi mavjud bo'lib, unga ko'ra bola tug'gan ayol avtomatik ravishda uning onasi hisoblanadi.⁵ Mazkur holat, buyurtmachi (genetikota-ona, mijoz)ning ota-ona bo'lish huquqining buzilishi deb hisoblashi mumkin.

Tadqiqotimiz jarayonida shuni aytish lozimki, surrogat onalik dasturi doirasida surrogat onaning javobgarligini tartibga solish juda murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Bir tomondan, surrogat onalik shartnomasi fuqarolik huquqi bo'lsa, ikkinchi tomondan, genetik ota-ona huquqiy munosabatlariuning natijasida yuzaga keladi. Fikrimizcha, Oila huquqi surrogat onalik shartnomasi taraflarini bolani tashlab ketganligi yoki surrogat onasi uni saqlab qolishga qaror qilganligi uchun javobgarlikka tortish masalalarini hal qilishi mumkin emas.

Surrogat onalik shartnomasida surrogat onaning tibbiy tavsiyalarga rioya qilmasligi, uning hayoti, o'z navbatida surrogat onalik dasturi natijasida vujudga kelgan, chaqaloqning sog'lig'iga asossiz ravishda xavf tug'dirishi, shuningdek shartnomaning boshqa shartlarini buzganlik uchun javobgarligi masalalari nazarda tutilishi lozim. Bunday holda, surrogat onalik shartnomasida majburiyatning noto'g'ri bajarilishi mavjud bo'lsa, surrogat ona haqining kamaytirilishi masalalarini ham ilmiy tadqiq qilish muhim hisoblanadi.

⁵ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16.; 20.04.2015, ст.21.

Surrogat onalik dasturi jarayonida genetik ota-onani qo'shimcha xarajatlar zarurligi yoki unga ma'lum bo'lgan holatlar to'g'risida o'z vaqtida ogohlantirmagan taqdirda surrogat ona bolaning sog'lig'iga tahdid soluvchi xarajatlarni qoplashini talab qilish huquqidan mahrum qilinishi mumkin. Buyurtmachi (genetik ota-ona) ijrochi (surrogatona)ga surrogat onalik shartnomada nazarda tutilgan miqdorda va tartibda yordam ko'rsatish majburiyatini bajarmagan taqdirda, shu jumladan shartnomadan kelib chiqadigan zarur xarajatlar uchun mablag'larni o'z vaqtida ta'minlamagan taqdirda, surrogat ona (ijrochi)da genetik ota-ona (buyurtmachi)dan harajatlarni talab qilib olish huquqi paydo bo'ladi.

Bizningcha, surrogat ona shartnomada ko'rsatilgan tartib-qoidalar, tekshiruvlar va tahlillarni o'tkazishga qasddan to'sqinligini oldini olish maqsadida fuqarolik javobgarligiga tortilishi masalarini ishlab chiqish lozim. Misol uchun surrogat ona shifokorlarning ko'rsatmalariga rioya qilmasligi, shartnomada nazarda tutilgan homiladorlik davrida surrogat onaning turmush sharoiti, ovqatlanishi va kundalik tartibiga, shuningdek, hayotga taalluqli boshqa shartlarga rioya qilmasligi uchun, o'z hayotini asossiz ravishda xavf ostiga qo'yganligi uchun, sog'lig'iga qasddan zarar yetkazganligi uchun, agar bu bola uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lsa, hamda o'zi haqida qasddan yolg'on ma'lumot berganligi va maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilishi uchun javobgarlikka tortilishi masalalarini belgilash lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, surrogat onalik dasturi natijasida vujudga kelgan bolalarning, shuningdek, surrogat onalik shartnomasida belgilangan taraflarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun ushbu turdagi majburiyatlar uchun javobgarlikning har bir jihatini aniq qonun hujjatlari bilan tartibga solish zarur. Surrogat onalik shartnomasini to'g'ridan-to'g'ri tartibga solish mavjud emasligi sababli, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasiga taalluqli qoidalar, shuningdek shartnomaga oid umumiy qoidalari javobgarlik qoidalari sifatida qo'llaniladi. Lekin, bizningcha, bu normalar sud amaliyotining asosiy muammolaridan biri bo'lgan surrogat onalik shartnomasining barcha jihatlarini tartibga solish uchun yetarli emas. Shuning uchun surrogat onalik dasturi bilan bog'liq norma ijodkorligini takomillashtirish lozim.